

PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO E POLÍTICA: A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO ESPAÇO DE REFLEXÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS POR MEIO DO CINEMA BRASILEIRO

Michel Luís da Cruz Ramos Leandro¹

RESUMO

Este artigo aborda a importância dos projetos de extensão universitária na formação do publicitário, com ênfase no componente curricular de Comunicação e Política. O estudo apresenta as iniciativas realizadas por estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio, em Ribeirão Preto (SP), que desenvolveram sessões de cinema voltadas à reflexão sobre Direitos Humanos e cidadania. As exibições foram organizadas a partir de projetos produzidos pelos estudantes e orientados pelo professor da disciplina. Além disso, buscou-se fomentar o senso crítico e estimular a formação de cidadãos mais ativos e participativos, utilizando produtos audiovisuais que abordassem questões relacionadas à afirmação e à negação de Direitos Humanos. Após as sessões, grupos de discussão analisaram os desafios da comunidade no campo dos Direitos Humanos, demonstrando a amplitude e a relevância desse tema para o desenvolvimento social. A participação de membros da comunidade externa evidenciou que a utilização do cinema como ferramenta pedagógica e política é um meio eficaz para promover reflexões sobre justiça social e engajamento cidadão. Os resultados indicam que a conexão entre comunicação, política e extensão universitária contribui significativamente para a formação de publicitários mais conscientes do seu papel na sociedade.

Palavras-chave: Publicidade e Propaganda; Comunicação e Política; Direitos Humanos; Cidadania; Extensão Universitária.

ABSTRACT

This article discusses the importance of university extension projects in the training of advertising professionals, with an emphasis on the Communication and Politics curriculum component. The study presents initiatives carried out by students of the Advertising and Public Relations program at Centro Universitário Estácio, in Ribeirão Preto (SP), who developed film screenings aimed at fostering reflection on Human Rights and citizenship. The screenings were organized based on projects produced by the students under the guidance of the course teacher. Additionally, the initiative sought to encourage critical thinking and stimulate the formation of more active and engaged citizens by using audiovisual products that addressed issues related to the affirmation and denial of Human Rights. After the screenings, discussion groups analyzed the community's challenges regarding Human Rights, demonstrating the breadth and relevance of this topic for social development. The participation of external community members highlighted that using cinema as a pedagogical and political tool is an effective means of promoting reflections on social justice and civic engagement. The results indicate that the connection between communication, politics, and university extension significantly contributes to the training of advertising professionals who are more aware of their role in society.

¹ Michel Luís da Cruz Ramos Leandro, Rua Abraão Issa Halack, 980. Ribeirão Preto, São Paulo. Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1426-7270>. e-mail: mic.leandro@yahoo.com.br

Keywords: Advertising and Public Relations; Communication and Politics; Human Rights; Citizenship; University Extension.

1. INTRODUÇÃO

O artigo tem o objetivo analisar o planejamento e a execução dos projetos de extensão desenvolvidos por estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio, em Ribeirão Preto, SP. Tais projetos foram elaborados no segundo semestre de 2024, dentro do escopo da disciplina de Comunicação e Política, com enfoque nos eixos de extensão *Cultura, Comunicação e Sociedade*, além da linha de pesquisa *Mídias de Massa na Comunicação*. O desenvolvimento das atividades extensionistas buscou integrar os estudantes às demandas sociais e culturais contemporâneas, permitindo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula por meio da produção de conteúdos e ações que dialoguem com a sociedade.

Dentro do plano de ensino da disciplina, as atividades foram orientadas com foco no desenvolvimento da competência de *Percepção Estética e Cultural*, essencial para a formação do profissional de Publicidade e Propaganda. Essa competência possibilita a valorização e utilização dos conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural, permitindo reflexões sobre as demandas sociais e profissionais mutáveis do setor. Além disso, capacita o aluno a analisar criticamente os cenários políticos, econômicos e sociais, tanto em escala global quanto local, de forma a compreender melhor o impacto dessas variáveis no ambiente mercadológico e publicitário. Dessa maneira, a formação acadêmica é enriquecida ao preparar o estudante para lidar com os desafios da comunicação contemporânea.

Os projetos de extensão foram estruturados a partir de três objetivos fundamentais, conforme estabelecido no plano de ensino. Primeiramente, promover espaços de debate sobre cidadania, direitos e acesso à justiça no Brasil, tendo como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o intuito de estimular o senso crítico dos estudantes. Em segundo lugar, contribuir para a formação de cidadãos mais participativos e conscientes por meio da produção de conteúdos audiovisuais que retratem aspectos relacionados à garantia e negação de Direitos Humanos, fomentando reflexões sobre o papel do indivíduo na transformação social. Por fim, identificar e debater os desafios da comunidade no campo dos Direitos Humanos, utilizando discussões e análises coletivas após a exibição dos materiais audiovisuais para destacar a relevância da temática na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

A disciplina de Comunicação e Política tem um papel crucial na formação do publicitário, pois permite a compreensão da relação entre os meios de comunicação e os processos políticos e sociais. No contexto publicitário, o conhecimento sobre política e comunicação se torna essencial para a elaboração de campanhas que respeitem a diversidade e promovam discursos alinhados aos valores democráticos e éticos. A capacidade de interpretar criticamente o cenário político e social possibilita que o profissional desenvolva estratégias mais eficazes, engajadas e responsáveis, contribuindo não apenas para o mercado, mas também para a uma formação social comprometida com a democracia.

Partimos da premissa que a “(...) política diz respeito muito e sempre à luta pelo poder (...) quem exerce o poder tem a possibilidade de tomar decisões (...)” (Garcia, 2022, p. 17). Neste sentido, a política determina o atendimento ou não das demandas da sociedade, o que impacta a qualidade de vida da sociedade. Assim, conceituamos política como “(...) a arte de governar e de dirigir o destino dos cidadãos, sustentada pelo exercício do poder concedido de uns aos outros (...)” (Garcia, 2022, p. 19), em que todas as vivências de um indivíduo em sociedade é afetada por uma ação ou decisão política.

Assim, o presente artigo detalhará o processo de planejamento e execução dos projetos de extensão realizados pelos estudantes, analisando a metodologia empregada e os desafios enfrentados ao longo das atividades. Além disso, serão apresentados os impactos e os resultados das intervenções desenvolvidas, destacando as contribuições dos projetos para a formação acadêmica e para a comunidade atendida. Dessa forma, buscase evidenciar a importância da extensão universitária como ferramenta de aprendizado prático e de transformação social.

2. DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA

Os estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio, de Ribeirão Preto, SP, tiveram como desafio planejar e executar um projeto de extensão dentro da disciplina de Comunicação e Política. Para isso, seguiram um conjunto de diretrizes e uma metodologia bem estruturada. Este componente curricular adotou a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, em que os estudantes puderam aplicar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante a formação acadêmica, interagindo com diferentes públicos.

A execução do projeto de extensão seguiu etapas bem definidas, levando em consideração as orientações do plano de ensino. Inicialmente, o docente apresentou a

problematização do projeto, detalhando os objetivos e a dinâmica. Em seguida, os estudantes foram orientados a formar grupos de, preferencialmente, cinco pessoas, e a selecionar uma comunidade-alvo para a ação extensionista. Para viabilizar a realização das atividades, cada grupo entrou em contato com o público-alvo externo. Esse contato inicial foi essencial para compreender as necessidades da comunidade e garantir a pertinência das atividades planejadas. Com as informações obtidas, os grupos apresentaram em sala um diagnóstico detalhado de suas comunidades, permitindo uma análise aprofundada e validação das estratégias propostas pelo docente e pelos colegas.

Após a formação dos grupos e a seleção do público-alvo, os estudantes escolheram filmes para embasar suas atividades extensionistas, promovendo sessões de cinema seguidas de debates estruturados. Um dos filmes selecionados foi *Que Horas Ela Volta?*, dirigido por Ana Muylaert, em que a escolha foi feita por abordar questões sobre desigualdade social, relações de poder e Direitos Humanos em que, ao tratar a vivência de uma empregada doméstica e as diferenças entre classes sociais, ofereceu uma discussão sobre como essas narrativas estão presentes na sociedade brasileira, o que permitiu convidar o público-alvo a tecerem seus pontos de vista sobre o enredo. De acordo com o relato dos estudantes, a escolha do filme teve o desejo de não apenas levar a comunidade externa a reconhecer as injustiças retratadas, mas também se sentissem motivadas a agir em prol de mudanças em suas comunidades.

Convém ainda ressaltar sobre o contexto do filme selecionado de que a classe média brasileira, como argumenta Souza (2010), tende a reproduzir os valores e comportamentos das elites, o que reforça a desigualdade social. No filme, isso é evidente na forma como Val, a empregada, é tratada na casa dos patrões. Essa dinâmica é questionada com a chegada de sua filha Jéssica, que se recusa a aceitar as regras sociais implícitas, desafiando o papel de subordinação reservado às empregadas. Sobre isso, Scherdien, Bortolini, Oltramari (2018), argumentam que o filme é um instrumento didático ao servir como análise de fenômenos sociais e organizacionais, para elas, a narrativa simboliza o desconforto das elites frente as mudanças ocorridas no Brasil nas últimas décadas, em que personagens como a da Jéssica, evidenciam uma atitude mais consciente de seus direitos e menos disposta a aceitar as antigas hierarquias sociais.

Desta forma, ao discutir as complexidades das relações sociais apresentadas no filme, os estudantes puderam levantar questões fundamentais sobre raça, gênero, classe e trabalho e instigaram a comunidade externa a pensarem em ações práticas que pudessem ser implementadas em suas comunidades, o que pode incluir o envolvimento em

iniciativas sociais ou a promoção de atitudes sociais que fomentem o compromisso com os Direitos Humanos.

Outro filme selecionado pelos estudantes foi *Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro*, dirigido por José Padilha. A sua relevante abordagem de questões contemporâneas que permeiam a sociedade brasileira, especialmente a relação entre segurança pública, política e Direitos Humanos, serviu para a escolha do grupo. A obra aborda a complexa dinâmica entre forças policiais, tráfico de drogas e instituições governamentais, estimulando reflexões críticas sobre o papel do Estado na manutenção da ordem e na proteção dos cidadãos. O filme serviu como um catalisador para discussões sobre a representação da violência na mídia, a construção da imagem das instituições e a formação da opinião pública. Neste contexto, os alunos e a comunidade externa foram incentivados a analisar as práticas comunicativas que influenciam decisões políticas.

Ainda sobre o filme, a representação da violência e suas repercussões sociais são temas amplamente discutidos na literatura acadêmica. Segundo Araujo e Toscano (2010), a forma como a violência é discursivizada na mídia influencia diretamente a percepção pública e as políticas de segurança adotadas pelo Estado. Além disso, Lima, Bueno e Mingardi (2016, p. 50) destacam que “as instituições policiais e de justiça criminal não experimentaram reformas significativas nas suas estruturas (...)”. Neste sentido, o filme selecionado serviu como ponto de partida para um diálogo necessário sobre a relação entre segurança e cidadania, enfatizando que a segurança estatal com qualidade deve estar alinhada à proteção dos direitos de todos os indivíduos.

Desta forma, segundo Signori (2015), o filme permite uma análise profunda da violência e da corrupção nas instituições de segurança pública, o que serve como um veículo comunicativo potente para a discussão de temas complexos, em que a abordagem realística do filme leva o espectador a imersão do enredo, suscitando debates acerca da necessidade de uma reforma nas práticas policiais e da importância de políticas que priorizem a prevenção em vez da repressão, em que as políticas de segurança sejam realmente eficazes e respeitem a dignidade humana.

Por fim, não menos importante, também foi selecionado pelos estudantes o filme *Aquarius*, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho. A obra aborda a figura de uma mulher que procura manter a sua qualidade de vida frente a ameaça em ter que deixar o local onde mora pela construtora Bonfim. De acordo com Andrade (2017, p. 473): “(...) o filme parece evocar o país “infestado por cupins” colocados estrategicamente lá para minar a força de uma mulher resistente”, além disso, a narrativa funciona “(...) como uma

espécie de crônica de uma época (...) , procurando evidenciar nas estratégias narrativas utilizadas aspectos significativos da realidade, incitando o espectador à reflexão”.

Vale ainda ressaltar que a trama, centrada na resistência de Clara, reflete questões profundas sobre especulação imobiliária, memória, identidade e luta contra o apagamento histórico. Além disso, o filme se tornou um símbolo de resistência cultural e política, especialmente por seu contexto de lançamento durante um período turbulento da democracia brasileira, levantando debates sobre censura, liberdade de expressão e o impacto das grandes corporações na vida dos indivíduos.

A força da narrativa de *Aquarius* ficou evidente nas reações do público, que se sentiram provocados a dialogar sobre a influência da mídia na construção de discursos, a mercantilização dos espaços e a luta por direitos, demonstrando o potencial do cinema como ferramenta de conscientização e transformação social.

Em conclusão, os filmes selecionados pelos estudantes para o projeto de extensão revelaram o vasto potencial do cinema brasileiro como ferramenta poderosa de reflexão e transformação social. Assim, por meio das obras discutidas, foi possível perceber como o cinema se torna um meio eficaz de abordar questões sociais complexas, como desigualdade, violência, Direitos Humanos e resistência política.

Filmes como *Que Horas Ela Volta?*, *Tropa de Elite 2* e *Aquarius* não apenas refletem realidades da sociedade brasileira, mas também convidam o espectador a questionar e repensar as estruturas de poder e as relações sociais existentes no país. A utilização do cinema nesse contexto educativo não só amplia a compreensão dos fenômenos sociais, mas também estimula os estudantes e a comunidade a refletirem sobre suas próprias práticas e engajamentos com a realidade, ressaltando a importância do cinema como uma ferramenta crítica e formativa, capaz de incitar mudanças profundas no panorama social e político do país.

3. RESULTADOS

Os resultados do projeto de extensão indicam um impacto significativo nas comunidades envolvidas. Cerca de 50 pessoas participaram ativamente das sessões de cinema promovidas pelos estudantes, que foram seguidas de debates intensos e reflexivos sobre os filmes apresentados. Durante as discussões, os participantes puderam compartilhar suas perspectivas sobre os temas abordados, como desigualdade social, segurança pública e resistência cultural, demonstrando um alto nível de engajamento e reflexão crítica. Os feedbacks recebidos após as atividades evidenciaram o sucesso do

projeto, com o público-alvo expressando que as sessões foram uma experiência enriquecedora, que não apenas ampliou seu entendimento sobre questões sociais, mas também os motivou a buscar mudanças práticas em suas próprias comunidades. Esse retorno positivo reforça a eficácia do projeto como uma ferramenta educativa e transformadora, alinhada aos objetivos de promover a conscientização e a ação social.

4. CONCLUSÃO

Desta maneira, a experiência proporcionada pelo projeto de extensão não apenas fortaleceu a relação entre teoria e prática no curso de Publicidade e Propaganda, mas também ampliou o engajamento dos estudantes com temas sociais relevantes. A utilização de filmes como instrumentos de reflexão e debate demonstrou a potência do cinema brasileiro como meio de sensibilização e transformação, estimulando diálogos críticos sobre desigualdade, Direitos Humanos, segurança pública e resistência. Além disso, o envolvimento direto com a comunidade permitiu que os alunos desenvolvessem habilidades essenciais para sua formação profissional, como pensamento analítico e comunicação estratégica. Assim, o projeto reafirma a importância da educação pautada na interdisciplinaridade e na conexão com a realidade social, contribuindo para a formação de profissionais mais conscientes e comprometidos com a cidadania e a mudança social.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Ana Lúcia Menezes de. Subvertendo expectativas: uma análise narrativa de *Aquarius*. In: **Congresso Internacional Historia, Literatura y Arte en el cine en español y portugués (CIHALCEP) - Estudios y Perspectivas**, p. 457-473, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/38846/2/Subvertendo%20expectativas.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025.

ARAUJO, Francisco Augusto Cruz de; TOSCANO, Geovânia da Silva. A violência sob a mira da mídia e suas implicações sociais. **Anais da XVIII Semana de Humanidades da UFRN**. Natal: UFRN, 2010. Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/shXVIII/artigos/GT22/Artigo%20A%20VIOLENCIA%20SOB%20A%20MIRA%20DA%20MIDIA%20E%20SUAS%20IMPLICACOES%20SOCIAIS.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025.

GARCIA, Edson Gabriel. **Política: decifra-me ou te devoro!**. São Paulo: Cortez, 2022.

LIMA, Renato Sérgio de; BUENO, Samira, MINGARDI, Guaracy. Estado, polícias e segurança pública no Brasil. **Revista Direito GV**, v 12, n. 01, p. 49-85, 2016. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/revdireitogv/article/view/59454>. Acesso em: 10 mar. 2025.

RUBIM, Antonio Albino Canelas (Org). **Comunicação e Política**: conceitos e abordagens. Salvador: Edufba, 2004.

SCHERDIEN, Camila; BORTOLINI, Ana Carolina dos Santos; OLTRAMARI, Andrea Poletto. Relações de trabalho e cinema: uma análise do filme “Que horas ela volta?” **Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade**, v 05, n. 12, 2018. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/index.php/farol/article/view/3874>. Acesso em: 10 mar 2025.

SIGNORI, Mônica Baltazar Diniz. Tensões e narração em Tropa de Elite 2. **Estudos Linguísticos**, v. 43, n. 03, p. 1483-1497, 2014. Disponível em: <https://revistas.gel.org.br/estudos-linguisticos/article/view/538/415>. Acesso em:

SOUZA, Jessé. **A Elite do Atraso**: da Escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2010.